

“ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO‘NALISHLARI VA NEYROPSIXOLINGVISTIKA MUAMMOLARI”

2024-yil 19-noyabr

Farg‘ona davlat universiteti
filologiya fakulteti binosi

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
TILSHUNOSLIK KAFEDRASI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
FERGANA STATE UNIVERSITY
CHAIR OF LINGUSTICS**

**“ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO‘NALISHLARI VA
NEYROPSIXOLINGVISTIKA MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI**

МАТЕРИАЛЫ
республиканской научно-
практической конференции

**“СОВРЕМЕННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ
НЕЙРОПСИХОЛИНГВИСТИКИ”
Фергана – 19 ноября 2024 года**

MATERIALS
of the republic scientific-practical
conference

**“MODERN
LINGUISTIC TRENDS
AND PROBLEMS OF
NEUROPSYCHOLINGUISTICS”
Fergana city, november 19, 2024**

FARG‘ONA – 2024

UO‘K/УДК/UDC: 811.112.512.133.(082)

Tashkiliy qo‘mita/ Организационный комитет/ Organization committee

B.Sh.Shermuhammadov, Y.Y.Axmadaliyev, O.V.Dragoy,
Sh.X.Shaxobiddinova, E.I.Ibragimova, Z.A.Akbarova, N.R.Umarova,
N.A.Qo‘ldoshev, S.M.Zokirova.

Mas‘ul muharrir / Ответственный редактор / Executiva Editor
Z.A.Akbarova

Tahrir hay‘ati / Редакционная коллегия/ Editorial board
O.V.Dragoy, Sh.X.Shaxobiddinova, N.R.Umarova, N.A.Qo‘ldoshev,
S.M.Zokirova, A.Saminov, G‘.G‘.Abduvaxobov

“Zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlari va neyropsixolingvistika muammolari”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Ilmiy nashr. – Farg‘ona:
FarDU, 2024. – 488.

«Современные направления языкознания и проблемы
нейропсихолингвистики» материалы республиканской научно-практической
конференции. – Научное издание.
– Фергана: ФГУ, 2024. – 488.

“Modern linguistic trends and problems of neuropsycholinguistics” materials of
the republic scientific-practical conference. – Scientific publication. – Fergana: FSU,
2024. – 488.

1-Sho'ba
Neyropsixolingvistik
tadqiqotlar: nazariy asoslar va
amaliy natijalar

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Платон. Кратил. Сборник оп. – М., 1990. – С. 61
2. Софист Платон. Сборник оп. – М., 1993. – С. 337
3. Платон. Кратил. – М., 1990 – С. 679.
4. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигини таъминлаш // Халқ сўзи. – Тошкент, 2016, 8 декабрь. – №243.
5. Белянин В.П. Психоллингвистика. — М., 2016. — С.411.
6. Глухонов В. П. Основы психоллингвистики. –М., 2008 – С. 223.
7. Российская психоллингвистика: итоги и перспективы. 1966-2021. – М.,2021 –С. 620.
8. Дарбанов Б. Э. Психоллингвистические, лингвистические и психофизиологические аспекты восприятия речи. Монография – М., 2016. – С. 19.

**ЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА СИНТАГМАТИКИ И ПАРАДИГМАТИКИ
В НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ**

**Ибрагимова Эхтиётхон Исмаиловна, доцент ФерГУ,
Исаева Зера Таировна, преподаватель**

***Аннотация:** В данной работе рассматривается применение нейролингвистических конструкций в обучении языкам, основанное на взаимосвязи между языком и когнитивными процессами. Основное внимание уделяется методам, разработанным в рамках нейролингвистического программирования (НЛП) и когнитивной лингвистики, которые помогают улучшить усвоение языка через использование метафор, визуализаций и репрезентативных систем.. Работа подчеркивает важность интеграции нейролингвистических подходов в обучение для повышения его эффективности и вовлеченности студентов.*

***Izoh.** Ushbu maqola til va kognitiv jarayonlar o'rtasidagi munosabatlarga asoslangan holda til o'qitishda neyrolingvistik konstruksiyalardan foydalanishni o'rganadi. Asosiy e'tibor neyrolingvistik dasturlash (NLP) va kognitiv lingvistika doirasida ishlab chiqilgan usullarga qaratiladi, ular metaforalar, vizualizatsiya va vakillik tizimlaridan foydalanish orqali tilni o'zlashtirishni yaxshilashga yordam beradi. Ish samaradorlik va talabalarning faolligini oshirish uchun neyrolingvistik yondashuvlarni o'qitishga integratsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi.*

***Abstract.** This paper examines the application of neurolinguistic constructs in language teaching based on the relationship between language and cognitive processes. The focus is on methods developed within neurolinguistic programming (NLP) and cognitive linguistics that help improve language acquisition through the use of metaphors, visualizations, and representational systems. The paper emphasizes the importance of integrating neurolinguistic approaches into teaching to improve its effectiveness and student engagement.*

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование (НЛП), обучение языкам, когнитивные процессы, репрезентативные системы, визуализация, индивидуальные подходы, интерактивные технологии.

Tayanch so'zlar: neyrolingvistik dasturlash (NLP), til o'rgatish, kognitiv jarayonlar, tasviriy tizimlar, vizualizatsiya, individual yondashuvlar, interaktiv texnologiyalar.

Key words: neuro-linguistic programming (NLP), language learning, cognitive processes, representational systems, visualization, individual approaches, interactive technologies.

Лингвистика, как наука о языке, охватывает множество аспектов, включая синтаксис, семантику и прагматику. Одним из ключевых понятий в лингвистике является различие между синтагматическими и парадигматическими отношениями. Эти два типа отношений играют важную роль в формировании языковых конструкций и их восприятии. В последние десятилетия нейролингвистика, изучающая взаимосвязь между языком и мозгом, предоставляет новые данные о том, как эти отношения функционируют в человеческой речи и восприятии. В данной статье мы рассматривается линейная динамика синтагматики и парадигматики в контексте нейролингвистических конструкций.

Нейролингвистика как наука начала формироваться в середине XX века благодаря работам таких ученых, как Ноам Хомский и Роман Jakobson. Хомский в своей книге "Синтаксис" предложил «теорию универсальной грамматики» [1,134], которая объясняет, как дети быстро усваивают язык. Его идеи легли в основу многих методов обучения, основанных на понимании структуры языка.

Роман Jakobson в своем труде "В поисках сущности языка" акцентировал внимание на функциях языка и его структурных элементах. Он «выделил синтагматические и парадигматические отношения, которые помогают понять, как слова и конструкции взаимодействуют друг с другом.» [2, 201] Эти концепции стали основой для разработки методов, направленных на улучшение навыков устной и письменной речи у изучающих язык.

Синтагматика и парадигматика представляют собой два основных типа отношений между элементами языка. «Синтагматические отношения относятся к сочетаниям слов в предложении, где каждое слово имеет свое место в линейной последовательности.» [3,34] Например, в предложении "Миша смотрит в окно" каждое слово занимает определенную позицию, и изменение порядка слов может изменить смысл.

Парадигматические отношения, напротив, касаются выбора слов из определенного набора. Это означает, что каждое слово может быть заменено другим словом из той же категории (например, существительные могут быть заменены синонимами). Таким образом, парадигматика связана с выбором слов и их форм.

Линейная динамика синтагматики подразумевает, что элементы языка развиваются и взаимодействуют в последовательности. При формировании

предложения говорящий или пишущий выбирает слова и строит их в определенном порядке. Этот процесс включает в себя не только выбор слов, но и их грамматическую связь.

Исследования показывают, что в процессе восприятия речи мозг активно обрабатывает линейные структуры. Нейролингвистические исследования, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), показывают, что определенные области мозга активируются при обработке синтагматических структур. Это свидетельствует о том, что линейная динамика синтагматики имеет важное значение для понимания языка.

Парадигматические конструкции основаны на выборе слов из различных категорий. В процессе порождения речи говорящий должен учитывать не только значение слов, но и их грамматическую форму. Например, при выборе глагола важно учитывать время, лицо и число.

Нейролингвистика помогает раскрыть тот факт, что парадигматические отношения также имеют свои нейробиологические основы. Исследования показывают, что мозг использует различные механизмы для обработки парадигматических выборов. Например, активация лобных долей может быть связана с процессами выбора и замены слов.

Синтагматические и парадигматические отношения «не существуют изолированно; они взаимодействуют друг с другом в процессе порождения и восприятия языка.»[4,58] При формировании предложения говорящий должен учитывать как линейный порядок слов, так и выбор из парадигмы.

Это взаимодействие можно проиллюстрировать на примере метафорического языка. «Метафоры часто требуют выбора слов из различных категорий (парадигматика) и их правильного расположения в предложении (синтагматика).»[5,104] Нейролингвистические исследования показывают, что метафорическое мышление активирует специфические области мозга, которые отвечают за обработку как синтагматических, так и парадигматических отношений.

Понимание линейной динамики синтагматики и парадигматики может иметь практическое значение для обучения языкам. Преподаватели могут использовать эти концепции для разработки методов обучения, которые учитывают как выбор слов, так и их последовательность.

Например, при обучении иностранному языку важно не только запоминать слова, но и понимать, как они сочетаются друг с другом в предложениях. Использование нейролингвистических подходов может помочь учащимся лучше усвоить структуру языка и улучшить их коммуникативные навыки.

Нейролингвистика, как междисциплинарная область, изучающая взаимосвязь между языком и мозгом, предлагает уникальные подходы к обучению языкам. Одним из ключевых аспектов нейролингвистического подхода является использование нейролингвистических конструкций, которые могут значительно улучшить процесс усвоения языка. В данной работе мы рассмотрим основные концепции и методы, предложенные различными авторами, а также их применение в обучении языкам.

Одним из наиболее известных подходов к применению нейролингвистических конструкций в обучении языкам является Нейролингвистическое Программирование (НЛП). Созданное Ричардом Бэндлером и Джоном Гриндером, НЛП основывается на идее о том, что язык влияет на наше восприятие и поведение. В своей книге "Структура магии" авторы «описали техники, которые помогают изменить мышление и поведение через язык.»[6,124]

Методы НЛП включают в себя использование метафор, визуализации и репрезентативных систем (визуальные, аудиальные и кинестетические каналы восприятия). Эти техники могут быть успешно применены в обучении языкам: например, использование визуальных образов для запоминания новых слов или создание ассоциаций между словами и их значением.

Когнитивная лингвистика, развивавшаяся под влиянием работ таких ученых, как Джордж Лакофф и Марк Джонсон, предлагает еще один подход к обучению языкам. В книге "Метафоры, которыми мы живем" Лакофф и Джонсон утверждают, что «метафоры играют ключевую роль в нашем понимании мира и формировании языковых конструкций. Они подчеркивают важность контекста и культурных аспектов в процессе усвоения языка.»[7,122]

Применение когнитивной лингвистики в обучении языкам может включать в себя анализ метафорических выражений и их использование в речи. Например, изучающие язык могут исследовать, как разные культуры используют метафоры для описания времени или пространства, что поможет им глубже понять структуру языка и его особенности.

Современные технологии также играют важную роль в применении нейролингвистических конструкций в обучении языкам. Программы на основе искусственного интеллекта могут адаптироваться к индивидуальным потребностям учащихся, предлагая персонализированные задания и упражнения. Например, приложения для изучения языков могут использовать алгоритмы машинного обучения для анализа ошибок учащихся и предоставления рекомендаций по улучшению.

Линейная динамика синтагматики и парадигматики играет ключевую роль в понимании языковых конструкций. Нейролингвистика предоставляет новые данные о том, как эти отношения функционируют в мозге и как они влияют на порождение и восприятие речи. Понимание этих процессов может помочь в разработке эффективных методов обучения языкам и углублении нашего понимания человеческого языка.

Применение нейролингвистических конструкций в обучении языкам открывает новые горизонты для педагогов и учащихся. Работы таких авторов, как Хомский, Якобсон, Бэндлер и Лакофф, предоставляют теоретическую основу для разработки эффективных методов обучения. Использование технологий и индивидуализированных подходов позволяет адаптировать обучение под конкретные нужды студентов, что делает процесс более увлекательным и продуктивным.

В будущем важно продолжать исследовать связь между нейролингвистикой и обучением языкам, чтобы создать еще более эффективные методы и инструменты для изучения иностранных языков.

Использованная литература

1. Наом Хомским «Синтаксические структуры (англ. Syntactic Structures) -М.: Юрайт, 2022 — С.312
2. Якобсон Р.О. В поисках сущности языка // Семиотика. М.: Радуга, 2022 — С.102-117
3. Норман Б.Ю. Основы языкознания. Язык как система знаков. // Русский язык, N 42/2001.
4. Якобсон Р.О. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. — М., 1990. — С. 110-132
5. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. — С.166-205
6. *John Grinder. Super Equi-NP Deletion* // Papers from the Sixth Regional Meeting, *Chicago Linguistic Society -University of Chicago*, 2020 -P. 297-317.
7. *Metaphors We Live By* -книга Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона, P.O. Box 60519, Palo Alto, CA 94306, U.S.A.

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ РЕЧИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Набиева Дилора Абдухамидовна,
профессор АнГУ
Мухайё Муталлиевна Дедаханова,
Самостоятельный соискатель НамГУ

Аннотация: данная статья посвящена анализу роли нейролингвистики в обучении родного языка, поскольку обучение родного языка требует развития коммуникативных навыков учащихся. В представленном исследовании представлены основные положения нейролингвистических исследований и показано их значение в лингвистике. Фонетическая организация изучаемого языка должна тренироваться в процессе изучения родного языка с целью автоматизации языковых и речевых знаний. Знания и результаты исследований в области нейролингвистики и лингвистики могут помочь лучше понять природу деятельности мозга и нарушений в развитии речи учеников в подростковом возрасте.

Ключевые слова: подросток, нейролингвистика, физиология, мышления, память, деятельность мозга.

Abstract: This article was devoted to the analysis of the role of neurolinguistics in the teaching of the mother tongue, since the teaching of the mother tongue requires

MUNDARIJA

Shermuhammadov B.Sh. <i>O'zbek neyropsixolingvistikasi taraqqiyoti yo'lida.....</i>	3
Akbarova Z.A. <i>O'zbekistonda neyropsixolingvistik tadqiqotlar olib borishning zarurati yoxud Farg'ona davlat universiteti bajarilayotgan amaliy loyiha xususida...</i>	5
Shaxabitdinova Sh.X. <i>Neyropsixolingvistikaning tarixiy asoslari.....</i>	9
Umarova N.R. <i>Nutq hosil bo'lishining neyropsixolingvistik asoslari.....</i>	12
Nabiyeva D., Xamidova G.P. <i>Afaziya turlari va ularning nutq mexanizmiga ta'siri.....</i>	15
Xojaliyev I.T. <i>Ichki nutq ruhiy-kognitiv jarayon sifatida.....</i>	18
Sobirova Z.M. <i>Milliy neyropsixolingvistik metodlar tadqiqi va tahliliga doir.....</i>	22
Akbarova Z.A., Shavkatjonova M.Sh. <i>Nutqiy muammolar va afaziyaning kelib chiqish sabablari.....</i>	26
Кабилова З. <i>Взаимоотношение фоносемантики с нейролингвистикой.....</i>	29
Jurayeva M.A. <i>Neyrolingvistik dasturlash va uni reklama matnlarida qo'llash.....</i>	32
Akbarova Z.A., Muxtoriy M.S. <i>O'quvchilarda til o'rganish va nutq jarayonining neyroplastikligi.....</i>	36
Shaxabitdinova Sh.X. <i>Inson tili, tafakkurining neyrolingvistik talqinida psixolingvistikaning o'rni.....</i>	38
Ибрагимова Э.И., Исаева З.Т. <i>Линейная динамика синтагматики и парадигматики в нейролингвистических конструкциях.....</i>	41
Набиева Д.А., Дедаханова М.М. <i>Виды нарушений в развитии речи в подростковом возрасте.....</i>	45
Собирова З.М., Мансурова И.М. <i>Роль нейролингвистики в изучении билингвизма.....</i>	50
Гиёсова В.А. <i>История нейролингвистики: от ранних открытий до современной науки.....</i>	53
Jurayeva M.A., Umarova N.R. <i>Theories of neurolinguistic programming (NLP) in advertising discourse.....</i>	57
Sobirova D.R. <i>Reklama matnlarini yaratishda NLP (neyrolingvistik dasturlash) texnikalarining o'rni.....</i>	60
Алиева Д.В. <i>Психоллингвистика: проблемы и решения.....</i>	64

Zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlari va neyropsixolingvistika muammolari

Akbarova Z.A., Xalimov B.O. <i>O'zbek tilida so'zlashuvchi bolalardagi disleksiya muammosiga lingvistik yondashuv.....</i>	67
Baxromova M.M. <i>"Ayol" konseptini neyrolingvistik jihatdan tavsiflash.....</i>	71
Saparov M.Z. <i>Miya faoliyati talqiniga neyrolingvistik yondashuv.....</i>	77
Саминжонова Ш.Н. <i>Когнитивные исследования и нейролингвистика: современное состояние и перспективы.....</i>	81
Abduraxmanova N.N., Ortiqova M.U., Kamolova M. J. <i>Neyropsixolingvistik tadqiqotlar natijalari haqida ayrim fikrlar.....</i>	83
Maxmudova O.T. <i>Zamonaviy tilshunoslikda neyrolingvistika.....</i>	87
Maxsudova X.U. <i>Ommaviy diskursda neyrolingvistik dasturlash.....</i>	90
Olimova N.I., Sulaymonova Sh.A. <i>Surdopedagogikada integratsiya va inklyuziv ta'lim muammosi : mohiyati, muammo va yechimlari.....</i>	93
Isodullayeva I.S. <i>Korreksion-rivojlantiruvchi texnologiyalar- tayanch-harakat tizimida muammolari bo'lgan bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishning tarkibiy qismi sifatida.....</i>	96
Alijonova D.A. <i>Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda lug'at boyligini oshirish bo'yicha tavsiyalar.....</i>	99
Самандарова Г.С. <i>О языковых нормах русского языка и нейролингвистике..</i>	102
Азимова С. <i>Речевая организация с нейролингвистической точки зрения.....</i>	106
Yoqubova H. <i>Autizm sindromli bolalarda tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari.....</i>	109
Karimova M.S. <i>Psixolingvistikaning paydo bo'lish tarixi.....</i>	111

2-sho'ba

Uluqov N. <i>Shuhrat to'rtliklarining lingvopoetik xususiyatlari xususida.....</i>	115
Egamberdiyev J.J. <i>Terminlarning semantik xususiyatlari.....</i>	120
Шукурова Л.Р. <i>Тема природы и жизни как содержательная доминанта в поэзии н.ильина.....</i>	122
Xamraqulova F.M. <i>Antroposentrik paradigmada gender munosabatlar bosh omil sifatida.....</i>	125
Xayrullayeva N.A. <i>Chet tilida nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishning metodik usullari.....</i>	128
Umurzakov D.B. <i>Approach to the lexema "Sin" in different system languages.....</i>	131

Тоирова Г.И., Барноева З.С. Тематика моделирования произведений имама газзали с использованием методов SVD и NMF.....	134
Miralimova Sh.X. Internet mulqotning sotsiolekt doirasi.....	139
Xodjayeva D.Sh. Rasmiy hamdardlik bildirish epideyktik nutqiy janr sifatida.....	143
Hasanova D.M. Fatik mulqotning antroposentrik yo'nalishdagi tadqiqi.....	146
Дилшодбеков Т.Д. Превосходства искусственного интеллекта и его возможности при обучении рки.....	149
Хамракулова Ш.А. Способы повышения мотивации к обучению студентов русскому языку.....	152
Хабибуллаева Ф.К., Абдуллаева Р. Основные тенденции современного языкознания.....	155
Юлдашев А.У. Личностно-ориентированный подход к целям, содержанию, принципам методам обучения русскому языку на современном этапе как основа формирования творческих способностей студентов.....	158
Нажмиддинова М.М. Метакоммуникация в академическом дискурсе: влияние ролей и статусов коммуникантов.....	162
Жумаева К.Б. Стереотипы в ментальном лексиконе билингва.....	165
Жамединова В.К. Бессоюзные сложные предложения в пословицах о труде (на материале русского, узбекского, казахского и каракалпакского языков).....	169
Камалходжаева С.С. Судебная лингвистика: истоки, задачи и перспективы в правовой практике.....	172
Gaziyeva D.M. О видах и функциях современных медиа, сущностные характеристики электронных медиа.....	174
Нуруллаева А.З., Султанова Ш.М. Антропонимы в русских пословицах и поговорках: роль и значение.....	178
O'dayeva Sh.Sh. Presuppozitsiyani aniqlashda qo'llanadigan NLP usullari.....	181
Madraximova M.A. Qo'rquv tuyg'usining leksik-semantik vositalar bilan ifodalanishi.....	185
Каримова М. Диалогик нутқдаги аксиологик зиддиятлар ва уларни ҳал қилиши йўллари.....	188
Косимов У.А. Психологические детали в романе улугбека хамдама "Бунт и покорность".....	197
Ибрагимова С.С. Сокровища словесного искусства.....	200

Zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlari va neyropsixolingvistika muammolari

Азмиева Э.Э. <i>Типология узбекского и русского детского фольклора.....</i>	204
Zaynutdinova G.A. <i>Badiiy matnning leksik-semantik xususiyatlari (Shuhrat Orif ijodi misolida).....</i>	207
Axunov M.M., Abdumannobova Z.Sh. <i>Ingliz tilshunoslikda qisqartma so'zlarning o'rganilishi.....</i>	211
Мадумарова З.Л. <i>Перлокутив актнинг онгда акс этиши.....</i>	215
Yaqubjonov I.O. <i>Fransuz hamda o'zbek tillarida takroriy ish-harakati ifodasining ba'zi muammolari.....</i>	223
Xolmatova O.U. <i>Lingvokognitiv metafora etnik-lingvistik ong vositasi.....</i>	220
Xaitov X.X. <i>“Alpomish” dostonida badiiy dialaketizmlarning o'rni.....</i>	223
Jurayeva M.A. <i>Reklama matnlari va ularning presuppositsiyasi.....</i>	225
Toshboyeva O. <i>Brendga oid terminlarning lingvokulturologik tadqiqi.....</i>	229
Umarova N.R., Tojiboyeva M.Sh. <i>Ingliz va o'zbek tillarida “donolik” va “nodonlik” konseptlarini voqellantiruvchi gastronomik kodlar.....</i>	233
Kaxarova M.M, Tolipova Sh.B. <i>Nemis tilini o'qitishda tandem mashqlaridan foydalanish.....</i>	236
Tadjimatova G.Sh. <i>The role of computational linguistics in modern language education: tools, applications, and implications for english for specific purposes (ESP) learning.....</i>	239
Abduvaliyev M.A., Xalimova M.M. <i>Subyektiv baho va uning tasnifi yuzasidan ayrim muohazalar.....</i>	243
Sodiqova S.I. <i>Lisoniy shaxsning ikkilamchi nominatsiyasi.....</i>	247
Sobirova R.X. <i>Tilshunoslikda gradatsiya termini.....</i>	250
Xolisova G.M., Olimova L.A. <i>Tadbirkorlik va tijoratni rivojlantirish uchun samarali muloqot usullaridan foydalanish.....</i>	253
Achilova N.H. <i>Sanoq sonlarga ma'nodosh numerativlarning pragmatik imkoniyatlari.....</i>	255
Rustamova D.T. <i>Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqida ma'nodosh so'zlarni kommunikativlik asosida faollashtirish.....</i>	258
Hasanova D. <i>Fatik muloqot haqida ayrim mulohazalar.....</i>	261
Raxmonqulova M.T. <i>Imo-ishoralarning turlicha tasniflari.....</i>	264
Mirzayeva R.Sh. <i>Bolalar nutqini o'stirishda ifodali o'qish mashqlarining o'rni....</i>	267

Zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlari va neyropsixolingvistika muammolari

Sharofutdinova R.Sh. <i>O'quv jarayonida ko'zi ojiz talabalarga maxsus lingvistik metodlarni tadbiq etish.....</i>	270
Qodirova M.S. <i>Badiiy matnda parantez birliklarning ifodalanishi.....</i>	273
Kaxarov Q.Sh. <i>Nutqiy etiketning asosiy vazifalari va funksiyalari.....</i>	276
Zokirov M. <i>Til kontakti va bilingvizm xususida mulohazalar.....</i>	278
Saminov A.I. <i>Oksyumoronning sintaktik qoliplari.....</i>	283
Numonova S.S. <i>Ibtidoiy asl asboblari va idishlarning lingvokulturologik talqini...287</i>	287
Kallibekova N.T. <i>Natural bilingualism: sustainable cognitive potential for the future.....</i>	290
Mirzaaxmedova Y.A. <i>O'ziga xos ba'zi ijtimoiy streotiplarning til jamoasiga mansublik jihatlari.....</i>	292
Xoshimova O.Sh. <i>Milliy bayroqlarda lingvorangli olam manzarasining aks etishiga doir. (Lingvokulturologik tahlil).....</i>	295
Maxmudova D.A. <i>Qishloq xo'jaligi terminlari lingvopoetikasi.....</i>	302
Soliyev I.S., Nuriddinova M.Sh. <i>Boshlang'ich sinflarda aqliy faoliyatni rivojlantiruvchi, tafakkurni o'stiruvchi interaktiv metodlarning ahamiyati.....</i>	305
Hamroyeva N.N. <i>Nutqiy janr va janriy juftlikning o'ziga xos xususiyatlari.....</i>	310
Jumayeva D.B. <i>Punktuatsion xatolarni aniqlovchi kompyuter dasturini yaratish texnologiyasi.....</i>	314
Abduraxmanova M.U. <i>Ingliz tibbiy diskursida evfemizatsiya va disfemizatsiya...318</i>	318
Ishanjanova M.S. <i>Etnografizmlar – asarning milliy va tarixiy koloriti sifatida....321</i>	321
Ergashov U.A. <i>Tilshunoslikda antroponimlar muammosi.....</i>	325
Komilova G.A. <i>Metaphor as a stylistic characteristic of the persuasive language of political leadership.....</i>	329
Karimjonova Sh.R. <i>Vizual-kognitiv fe'llarning lingo-madaniy xususiyatlari.....</i>	332
Jo'rayeva N.G. <i>Tarixiy romanlar diskursida eskirgan so'zlarning ahamiyati.....</i>	336
Jabbarova Y.X. <i>Tilshunoslikda antropotsentrik tahlillar.....</i>	340
Raxmonova I.O. <i>O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarning o'rganilishi.....</i>	345
G'oyibov U.A. <i>Ingliz va o'zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklarni konseptuallashtirish va kategoriyalashtirish masalalari.....</i>	347
Haydarova U.X. <i>“Qutadg'u bilig” asarida suv birliklari tadqiqi.....</i>	353

Zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlari va neyropsixolingvistika muammolari

- O'rinboyeva E.K.** *Qarama-qarshilik munosabatini ifodalovchi nolisoniy vositalarning pragmatik xususiyatlari.....*356
- Burxonov B.B.** *Kasbiy diskurs tavsiflari.....*359
- Bektemirova B.B.** *Diskurs tasnifidagi asosiy yondashuvlari.....*362
- Хамракулова С.Ф.** *Сопоставление семантики фразеологических единиц, обозначающих юношеский возраст и молодость в узбекском и русском языках.....*365
- Qosimova M.Z.** *Ingliz va o'zbek tillarida "quvonch" konseptini ifodalovchi leksik birliklar tahlili.....*368
- Abdullayev Z.M.** *Yashirish/niqoblash orqali himoyalashni ifodalovchi ismlarning etnolingvistik xususiyatlari.....*372
- A'zamova Sh.O.** *Termin va so'z munosabati.....*375
- Nishonov I.A.** *Tilshunoslikda "gender" tushunchasi va uning nutq xulq-atvorini shakllantirishdagi roli.....*377
- Mirzayeva V.M.** *Tilda epitet tushunchasining mohiyati vatavsiflash asoslar.....*380
- Anarboyeva I.O.** *Fransuz va o'zbek tillarida takroriy nominatsiyalarning nutq zanjiri hosil qilishi.....*384
- Nishonov I.A.** *Onlayn muloqotdagi ba'zi mulohazalar.....*387
- Zaripov R.E.** *Amaliy filologiya yo'nalishlarida amaliy psixolingvistika fanini o'qitish va ta'lim oluvchilarda shakllanadigan kasbiy kompetensiyalar.....*390
- Olimova N.I., Yigitaliyeva M.I.** *Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarda foydalanish.....*394
- Жамолитдинов М., Гиёсиддинова Г.** *Ўзбек тили ва уни ўқитишдаги ютуқ, муаммо ва ечимлар.....*397
- Sodiqova G.G'.** *Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'nolilik hodisasini idrok etishi va ularni nutqda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish.....*400
- Mamatkulova X.A.** *Kvantativ sinonimiyada tarjimashunoslikning o'rni.....*404
- Karimova F.S.** *Omonimiya tushunchasi ta'rifi xususida.....*407
- Сабиров Н.К., Мирзаикромов М.** *Герменевтика — искусство и теория истолкования текстов, учение о понимании смысла высказывания и индивидуальности.....*411
- Мадумарова З.Л.** *Реклама дискурсида перлокутив эффектга гендер ёндашув.....*417

- Сабиров Н.К., Жураева У.Н.** Роман жюль верна «Таинственный остров» как пример "Робинзоны".....**419**
- Махамедова М.Ш.** Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в современном мире.....**423**
- Сабиров Н.К., Солиева З.** Теория в.е.хализева о типах героев и их отражение в повести джорджа оруэла "скотный двор".....**426**
- Сабиров Н.К., Мирзарахимов С.У.** Отражение утраченных ценностей: аксиологический взгляд на пьесу «утиная охота» а. вампилова.....**428**
- Каримова М.Х.** Диалогик нутқдаги аксиологик зиддиятлар.....**432**
- Сабиров Н.К., Хамдамова В.** Концепция в.е. хализева и аксиологический подход в романе александра дюма «Граф монте-кристо».....**436**
- Ubaydullayeva Z.H.** Emotologiyada matn emotivligi.....**440**
- Сабиров Н.К., Тураева С.** Концепция в.е. хализева и аксиологический подход в поэме джорджа байрона «Дон жуан».....**444**
- Халилова М.** Муҳокама типдаги матнларнинг функционал белгилари.....**448**
- Abdullayev B.H.** Reklama matnida tilning ta'sir kuchini oshirishga yo'naltirilgan usullari tahlili.....**453**
- Mamajonov M.Y.** Muloqotning psixolingvistik hodisa sifatidagi o'rni xususida...**457**
- Abduvaxobov G'.G'.** Mobil lug'atlardan foydalanishning amaliy jihatlari.....**465**
- Djurayeva Y.G'.** O'zbek xotin qizlari ismlarida gul leksemasining qo'llanilishi...**468**
- Umarova N.R., Abdullayeva M.M.** Konsept talqiniga lingvistik yondashuv.....**472**
- Umarova N.R., Uzaqova O.M.** Muqobili mavjud bo'lmagan birliklarni tarjima qilish usullari.....**475**
- Artikova M.G'.** Oila konseptining lingvomadaniy o'ziga xosligi.....**478**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
TILSHUNOSLIK KAFEDRASI**

**“ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO‘NALISHLARI VA
NEYROPSIXOLINGVISTIKA MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI**

Ilmiy ishlar to‘plami. – Farg‘ona, 2024

**Maqolalarda keltirilgan ma‘lumotlarning ilmiyligi, aniqligi va yangiligi uchun
mualliflar mas‘uldir**

Bosishga ruxsat etildi: 2024 y. Adadi 50. Bichimi 84x108 1/16.

Nashriyot bosma tabog‘i – 30. Shartli bosma tabog‘i – 15.

«Times New Roman» garniturasini.

«Poligraf Super Servis» MCHJ

Manzil: 150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar,

Aviasozlar ko‘chasi 2-uy